

பாரதியாரின் பார்வையில் கல்வி

Education in the Viewpoint of Bharathiyar

முனைவர் பா. விக்னேஷ்குமார், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

எஸ்.ஏ.கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சென்னை-600 077, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. P. Vignesh Kumar, Assistant Professor of Tamil,

S.A. College of Arts and Science, Chennai-600 077, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1773-6579>

DOI: 10.5281/zenodo.14835836

Abstract

Education plays an essential role in social transformation. Meaningful social change begins with individual change and education serves as the foundation for this transformation. It is well-known that through education an individual's talents are nurtured, basic needs are fulfilled and they are shaped into an individual being capable of adapting to future challenges. Moreover, education holds a key role in preserving and transmitting a nation's culture and traditions to future generations. There exists a profound connection between civilization, development and education. The present era is often characterized as an age of progress that is primarily driven by the advancements in economy and technology. Education is a fundamental human necessity throughout history. From nomadic societies to the modern technological age, it has been the driving force behind social evolution. Ultimately, teaching methods and educational approaches have evolved, yet the need for quality education remains essential in addressing social inequalities. Many scholars have emphasized the significance of education. Following India's independence, the government has implemented various initiatives to ensure universal access to education. However, the need for educational reform had been recognized much earlier by social reformers and poets. Subramania Bharathiyar is a Tamil poet. He lived during the period of British colonial rule and used his writings as a powerful tool to advocate for the Indian freedom struggle and social change through education. Bharathiyar points out the importance of education in life. This study examines Bharathiyar's perspectives on education and its transformative power, as expressed in his literary works. It also highlights his vision for an educated society.

Keywords: Bharathiyar, Education, Society, Happiness.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

கல்வி மனிதனின் தேவைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. நாடோடி வாழ்க்கை வாழ்ந்த காலம் முதல் தொழில் நுட்பக் காலம் என்று சொல்லும் தற்காலம் வரை அனைத்து மாற்றங்களும் கல்வியால் ஏற்பட்டதே. காலத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப கல்வியும், கற்பிக்கும் முறைகளும் மாற்றமடைந்துள்ளன. இருப்பினும் சமுதாயத்தில் உள்ள ஏற்றத் தாழ்வுகளைப் போக்குவதற்கு

தரமான கல்வியை அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் சான்றோர்கள் கல்வியின் தேவைகளை வலியுறுத்தியுள்ளனர். நாடு விடுதலை அடைந்த பிறகு அனைவருக்கும் கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு அமைப்புகளை ஏற்படுத்தி செயலாற்றி வருகிறது. இந்தியா வெள்ளை அரசாங்கத்திடம் அடிமைப்பட்டுக் கிடந்த போது பிறந்த பாரதியார் நாட்டு மக்களின் நிலையை மாற்றுவதற்கு தனது எழுத்தினை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். பாரதியார் தனது எழுத்தின் வாயிலாக தேடு கல்வி குறித்த சிந்தனைகளை எவ்வாறு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் என்பதைப் பற்றி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: பாரதியார், கல்வி, சமூகம், மகிழ்ச்சி.

முன்னுரை

சமுதாய மாற்றத்தில் கல்வி என்பது முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. சமுதாயம் மாற்றம் பெற வேண்டுமெனில் தனிமனிதன் மாற்றம் பெற வேண்டும். அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது கல்வி. அக்கல்வி தனி மனிதனின் திறமைகளை வெளிக்கொணர்வதாகவும், அவனது அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து, எதிர்காலத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ளும் பொருட்டு ஒருமுழுமை பெற்ற மனிதனாக மாற்றுவதாக அமைய வேண்டும். ஒருநாட்டின் பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லும் சிறப்பு கல்விக்குரியது. நாகரீக வளர்ச்சிக்கும் கல்விக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. தற்காலத்தை நாகரீக வளர்ச்சியின் காலம் என்கிறோம். அதன் சிறப்பாக பொருளாதாரமும் தொழில் நுட்பமும் விளங்குகிறது. இவற்றைப் பெறுவதற்கு கல்வியே உறுதுணையாக உள்ளது. இத்தகைய கல்வி தேடுகல்வியாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கமுடையவராக பாரதியார் திகழ்ந்துள்ளார். பாரதியார் எத்தகைய தேடு கல்வியைவலியுறுத்தியுள்ளார் என்பதைப் பற்றி ஆய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

கல்வி - சொற்பொருள் விளக்கம்

கல்வி என்பதைக் நம்முடைய இலக்கியங்கள் கல்லுதல் என்கிறது. கல்வி என்ற பதம் கவ்வுதல் அல்லது வளர்ச்சியடையச் செய்தல் என்றும், கல்வி என்பதற்குக் கற்பித்தல் அல்லது பயிற்றுவித்தல் என்ற மற்றொரு பொருளும் உண்டு. கல்லுதல், கிளைத்தல், தோண்டுதல், துருவுதல், என்னும் வினைக் குறிப்புகளால் கல்வி வழங்கப்படுகிறது.

மாணவப் பருவம்

மாணவப்பருவம் என்பது கல்வியறிவினைப் பெறுவதற்குத் தகுந்த பருவமாகும். அப்பருவத்தில் குழந்தையின் மனம் அனைத்தையும் எளிதில் பற்றிக் கொள்ளும்

இயல்புடையதால் அப்பருவத்தில் முறையான கல்வியைக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்றுக் கொடுக்கும் போது குழந்தைகள் நல்ல பழக்க வழக்கங்களைக் கற்றுக் கொள்கிறார்கள். அப்பருவத்தில் முறையாகக் கல்வி கொடுக்கவில்லை எனில் பிற்காலத்தில் நல்ல பழக்க வழக்கங்களைக் கற்பதில் அக்குழந்தைகள் சிரமப்படுகிறார்கள். ஒருவர் சிறந்த மனிதனாக உருவாவதற்கு அடித்தளமாக அமையும் பருவம் மாணவப் பருவம். அதனைத் “தொரிந்து கொள்ளாதலிலும் மறந்து விடுவதிலும் இடையில் தங்கிப் போனவை, அவனது ஊக்கத்திற்கும் விளையாட்டிற்கும் வாழ்தலுக்கும் உதவியாக அமைகின்ற காலம்தான் கற்றல் காலம். இந்தக் கற்றல் நிகழும் பருவத்தையே மாணவப் பருவம்” என்று சொல்லலாம் (கற்றல் கற்பித்தல், பக். 65) என்கிறார் இரா.சரவணமுத்து அவர்கள். நேரத்தை வீணாகப் போக்காமல் பயனுள்ள வகையில் நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பயனுள்ள வகையில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் அமையுமெனில் நம்முடைய இலக்கை எளிதில் அடைய முடியும் அதனை மு.தமிழ்ச்செல்வன் அம்பேத்கரும் அவரது கல்விச் சிந்தனைகளும் என்னும் கட்டுரையில், ஒருவணிகருக்கு நேரம் பணமாக இருப்பது போல், அம்பேத்கருக்கு நேரம் என்பது அறிவாக இருந்தது. அதனால் நேரத்தைப் பொன் போன்று பயன்படுத்தினார். நூல்களை மிகஉயர்ந்த தன்மையிலான புத்துணர்ச்சியூட்டும் சாதனங்களாகவும், இன்பத்தின் ஊற்றாகவும் அவர் கருதினார். ‘எனக்கு எது அறிவூட்டுவதாக உள்ளதோ அதுதான் எனக்கு மகிழ்ச்சி தருவதாகவும் இருக்கும்’ என்று பெருமையோடுச் சொன்னார் என்கிறார். (நவம்பர். 2018) குழந்தைப் பருவம் தான் கற்பதற்குரிய பருவம். பிற பருவங்களில் கல்வி கற்றல் தொடர்ந்தாலும் முறையாகக் கற்பதற்குரிய பருவம் மாணவப் பருவமாகும். அப்பருவத்தில் நேரத்தைச் சரியாகப் பயன்படுத்தியவர்களே வெற்றியாளர்களாக திகழ்கிறார்கள் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது

ஒரு குழந்தை நன்றாகக் கல்வி கற்பதற்கான வழியினை அமைத்துத் தருவது தொடக்கக் கல்வி. அத்தொடக்கக் கல்வி மாணவர்கள் அனைவரும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் கற்கும் வண்ணம் அமைய வேண்டும். அப்பருவமே மாணவர்கள் எந்த ஒரு பாகுபாடுமின்றி அனைவரும் சமம் என்று கருதும் பருவமுமாகும். அப்பருவத்தில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் மனிதநேயம், நாட்டுப்பற்று, தனித்திறமை, என்பனவற்றை விதைப்பவர்களாகத் திகழவேண்டும். அம்மாணவப் பருவத்தை இறையன்பு,

ஆணவமற்ற மனிதர் மட்டுமே

மாணவராகும் தகுதியைப் பெறுவார்;

மாணவராக இறுதிவரையில் இருப்பவரே

மனிதராவார். (தரிசனம், பக். 62)

என்னும் வரிகளில் ஆணவமற்றவர்கள் மட்டுமே மாணவர்கள் ஆவதற்குத் தகுதியுடையவர்கள் என்றும், ஆணவம் உடையவர்கள் மாணவர்கள் ஆகார் என்கிறார். எனவே மாணவப் பருவம் என்பது ஆணவம் என்பதைப் பற்றி அறியாத பருவம். இந்த ஆணவத்தை தன் வாழ்நாளில் யாரெல்லாம் கடைபிடிக்காதவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் தான் மனிதர்கள் ஆவதற்குரிய தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.

தேடுகல்வி

பண்டைய காலத்தில் அனைவரும் கல்வி கற்க முடியாது. கல்வி கற்றல் என்பது சமுதாயத்தில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே உரியது என்ற நிலை காணப்பட்டது. ஆனால் தற்காலத்தில் அனைவரும் கல்வி கற்கும் வகையில் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கல்வி கற்றவர்களின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம். பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தைச் சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள் ஏறக்குறைய 20 சதவீதம் மக்கள் மட்டுமே எழுத படிக்க தெரிந்திருப்பவர்களாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனெனில் கல்வியின் பயனை நன்கு அறியாதவர்களாக மக்கள் வாழ்ந்தனர் என்பதற்குப் பாரதியாரின் வரிகள் சான்று பகர்கிறது

தேடு கல்வியிலாத தொரு ரூரைத்

தீயி னுக்கிரையாக மடுத்தல் (பாரதியார் கவி., பக். 98)

என்னும் பாரதியாரின் வரிகள் மக்களின் நிலைமையும் அவர்கள் மீது பாரதியார் கொண்டிருந்த கோபத்தையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது.

தேடுகல்வி என்னும் சொல் தேடு கல்வி, தேடுகின்ற கல்வி, தேடும் கல்வி என்று முக்காலத்தையும் குறிக்கிறது. அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த கல்வி பண்டைய காலத்து நம் முன்னோர்கள் நமக்கு வழங்கிய வாழ்வியலை எடுத்துச் சொல்வதாக அமைய வேண்டும். ஏனெனில் பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகல்என்கிறது கலித்தொகை. (கலித்தொகை, பா. 133.8) ஒருவனை பண்பட்ட மனிதனாக மாற்றும் வல்லமை பண்பாட்டிற்கு உண்டு எனவே கல்வியானது பண்பாட்டைச் சொல்வதாக அமைய வேண்டும். அத்துடன்,

உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்

கல்லார் அறிவிலா தார் (குறள்.140)

என்னும் வள்ளுவரின் குறலுக்கு ஏற்ப சமகாலத்தின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதாகவும் அமைய வேண்டும். தற்காலத்தை நுகர்பொருள் கலாச்சாரம் என்கிறோம். பொருளாதாரமும் வர்த்தகமுமே முதன்மையானது என்ற நிலை காணப்பட்டாலும், அது எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் தீங்கினை ஏற்படுத்தாத விதமும் தற்காலச் சூழலுக்கு மனிதன் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும் விதமும் அமைய வேண்டும். அத்துடன் ஒருவன் பயிலும் கல்வி எதிர்காலம்

குறித்தான சிந்தனைகளைத் தூண்டுவதாக அமைய வேண்டும். ஏனெனில் மாறிவரும் உலகத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நம்மை நாம் கட்டமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சுகந்தி தனது ஆய்வுக் கட்டுரையில், நவீன கல்வியில் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்றாற்போல பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளடக்கிய கல்வியை அவரவர் நுண்ணறிவுக்கு ஏற்றாற்போல கற்றல் நிலை வளர்ச்சி கண்டிருக்கிறது. மாசற கற்றல் என்பது கல்வி வளர்ச்சியின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிறது (சுகந்தி, 2019) என்கிறார். உலக நடைமுறைகளையும் மனிதனின் பரிமாணத்தையும் உற்றுக் கவனித்தவர் பாரதியார்,

காசி நகர்ப் புலவர் பேசும் முரை தான்

காஞ்சியிற் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம் (பாரத தேசம்., பக். 27)

என்னும் பாரதியார் கனவு தற்காலத்தில் சாத்தியமாகியுள்ளது. இதற்கு அடித்தளமாக இருப்பது கல்வி. ஏனெனில் ஒருமுறை ஒருவன் கற்கின்ற கல்வி அவனது ஒவ்வொரு பிறவிக்கும் பயன் தருவதாக அமையும் எனவே தேடு கல்வி இல்லாத ஊரை தீயினுக்கு மடுத்தல் என்று பாரதியார் எழுதியதன் நோக்கம் மக்கள் கல்வியின் பயனை உணராது இருந்துள்ளனர். இந்நிலையை பாரதியார் நன்கு உணர்ந்தவராக இருந்துள்ளார் என்பது வெளிப்படுகிறது. மக்களின் வாழ்வினை செம்மைப்படுத்துவதற்குரிய சிந்தனைகள் தமிழ் இலக்கியங்களில் நிறையக் காணப்படுகின்றன இவற்றைப் படிக்க வேண்டும். அதனை வள்ளுவர் காட்டும் கல்விக் கொள்கை – ஓர்ஆய்வு என்னும் கட்டுரையில், வாழ்வுயர்த்தும் பல நூல்களைத் தமிழினம் பெற்றிருந்தும் அவற்றைப் பயன் கொள்ள அறியாமையால் வாழ்வில் உயர்வு பெறவில்லை. கம்பன் பிறந்த காரணத்தால் தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறந்தது என்பார்பாரதியார். இவையெல்லாம் தகுதியுடைய நூல்கள் தமிழில் உள்ளன என்று காட்டப் போதுமானவை. ஆனால் அந்நூல்கள் இருப்பதால் மட்டுமே தமிழினம் வாழ்வு பெற்றிட முடியாது; உரிய முறையில் அந்நூல்களை முறைப்படி கற்றால் தான் வாழ்வு பெற முடியும் (முனைவர் மா. தாமரைச்செல்வி 2019) என்கிறார். கல்விச் செல்வம் ஒன்றே நிலையானது பிற செல்வங்கள் அனைத்தும் நிலையற்றது. அத்தகையக் கல்வியை தன்னிடம் உள்ள செல்வத்தைக் கொடுத்தாவது கற்க வேண்டும். ஏனெனில், கல்விச் செல்வத்தை விட இவ்வுலகில் வளம் சேர்க்கக்கூடிய செல்வங்கள் வேறொன்றும் இல்லை. இதனைச் சீவகசிந்தாமணி,

கைப்பொருள் கொடுத்தும் கற்றல் கற்றபின் கண்ணும் மாகும்;

மெய்ப்பொருள் வினைக்கு நெஞ்சின் மெலிவிற்கோர் துணையுமாகும்.

பொய்ப்பொருள் பிறகள் பொன்னாம் புகழுமாற் துணைவியாக்கும்;

இப்பொருளெய்தி நின்றீர் இரங்குவது என்னை யென்றான் (சீவக., பா. 15. 95)

என்னும் வரிகளில் சீவகன் உழைத்துச் சேர்த்த பொருளைக் கொடுத்தாவது கல்வி கற்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்கும் கல்வியே அறிவுக்குக் கைகொடுத்து, உண்மைப் பொருளை நல்கும். அத்துடன் துன்பத்தால் வருபவர்களுக்குத் துணையாகவும். பிறபொருள்கள் நிலையற்ற பொய்ப் பொருளாகும். செல்வத்தைத் தருவதாகவும், புகழ் சேர்ப்பதாகவும், எப்போதும் இன்பத்தைக் கொடுத்து, துணையாக இருக்கும் கல்விச் செல்வத்தைக் கற்றிருக்கும் நீ வருந்துவது எதற்காக என்கிறார். கல்வி ஒன்றே நிலையானது பிற செல்வங்கள் யாவும் நிலையற்றது. அதனை அலிபாவா தனது கட்டுரையில் ஒரு தேசத்தின் நாகரிகத்துக்கு அந்தத் தேசத்தின் இலக்கியமே மேலான அடையாளம் (அக்டோபர். 2023) என்று பாரதியார் நவில்லுகிறார் என்கிறார். எனவே இலக்கியங்களைப் படித்தால் மட்டும் போதாது அவை போதிக்கின்ற கருத்துக்களை வாழ்நாளில் மக்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அத்துடன் ஒரு நாடு எத்தகையச் சிறப்புடையது எவ்வளவு பழமையானது என்பதை அத்தேசத்தில் தோன்றிய இலக்கியங்களைக் கொண்டு தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது வெளிப்படுகிறது. ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் கல்வி கற்றவர்களாக இருந்தால் அந்நாடு சிறப்புடைய நாடாகத் திகழும். அதே சமயத்தில் கல்லாத மக்களுடைய நாடு அவ்வளவு சிறப்புடைய நாடாக இருப்பதில்லை. எனவே இதை உணர்ந்து நாட்டில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் கல்வி கற்ற முயல் வேண்டும் என்பது வெளிப்படுகிறது.

சமுதாய மாற்றத்தில் கல்வியின் பங்கு

ஒருவர் எத்தனை மொழிகளைக் கற்க முடியுமோ அத்தனை மொழிகளைக் கற்று தன் தாய் மொழியில் உள்ள இலக்கியங்களைப் பிறமொழிகளுக்கும் பிற மொழிகளில் உள்ள இலக்கியங்களைத் தாய் மொழிக்கும் மொழிபெயர்க்கும் பணியினை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஒவ்வொருவரும் தாய் மொழிக்கு ஆற்றுகின்ற கடமை என்பதை உணர வேண்டும். கல்வியால் தான் சமுதாயத்தில் மாற்றத்தைக் கொண்டுவர முடியும் என்று வழுவாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவர் பாரதியார். அதற்கு எழுத்தை ஒரு கருவியாகக் பயன்படுத்திக் கொண்டார். தன்னுடைய எழுத்தால் ஏழை மக்களையும் விழிப்படையச் செய்தார். இவரின் எழுத்து ஆற்றலைக் கண்ட வெள்ளை அரசாங்கம் இவரின் எழுத்துக்கள் உறங்கிக் கிடக்கும் மக்களுக்கு உத்வேகத்தையும், ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை அடிமைப்படுத்துதல் என்ன நீதி என்று மக்கள் நம்மைப் பார்த்து கேட்கும் வல்லமை மிக்கவை என்று அஞ்சுகிறது. அதன் காரணமாக அச்ச இயந்திர சட்டத்தை அமல்படுத்தியது. சமுதாயத்தில் வாழும் அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்று கருதியவர் பாரதியார். ஆனால் அனைவரும் கற்பதற்கு ஒருவர் இருவர் முயற்சித்தால் இயலாது வாருங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நடைமுறைப்படுத்துவோம் என்று அன்பால் அனைவரையும் ஒன்று சேர்க்கிறார். அதனை,

வீடுதோறும் கலையின் விளக்கம்

வீதிதோறும் இரண்டொரு பள்ளி

நாடுமுற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள்

நகர்கள் எங்கும் பலப்பல பள்ளி (வேள்ளைத் தாமரை, பக். 75)

என்று பாடுகிறார். அனைவரும் கல்வி கற்று உயர்வதற்கு கல்வியை மக்கள் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் உடையவராக பாரதியார் திகழ்ந்துள்ளார். ஒவ்வொரு மனிதனையும் நற்பண்பு உடையவனாக வார்த்தெடுப்பதில் அடித்தளமாக இருப்பது குடும்பம். குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் கல்வி கற்க வேண்டும். கல்வி பயிலாத வீடுகளே இருத்தல் கூடாது. ஒவ்வொரு வீடும் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்ததாக விளங்க வேண்டும். அதற்கு வீதிகள் கிராமங்கள் நகரங்கள் என அனைத்துப் பகுதிகளிலும் மக்கள் எளிமையாகச் சென்று கல்வி பயிலும் விதம் பள்ளிகள் அமைத்தல் வேண்டும் என்கிறார். இங்கு நகர்களெங்கும் பலப்பல பள்ளி என்ற சொல்லை கையாண்டதன் நோக்கம் பாரதியார் தாய்மொழிக் கல்வியை மட்டுமின்றி பிறமொழிக் கல்வியையும் பிற நூல்களையும் பயில வேண்டும் என்று கருந்தினார் என எண்ணத் தோன்றுகிறது. ஏனெனில் பல்வேறு மொழிகளைக் கற்றுத் தேர்ந்தவராக மண்ணிலே வலம் வந்த பாரதியார்,

பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்

தமிழ்மொழியில் பெயர்த்தல் வேண்டும்

மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கதைகள்

சொல்வதில் ஓர் மகிமை இல்லை

திறமான புலமை எனில் வெளிநாட்டார்

அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் (பாரதியார் கவி., பக். 19)

என்கிறார். பிற நாட்டு நல்லறிஞர்கள் செய்த நூல்களைத் தமிழ் மொழியில் ஆக்கம் செய்ய வேண்டும் எனில் பிற மொழியைக் கற்க வேண்டும். தமிழ் மொழியில் உள்ள நூல்களை பிறமொழி பேசும் மக்களுக்கு உணர்த்தாது நம் பெருமைகளை நாம் மட்டும் பேசிக் கொண்டிருப்பதில் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை. நம் மொழியில் உள்ளதைப் பிற மொழியில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். இதற்கு, தன் மொழி குறித்து தேர்ந்த சிந்தனையும், பிற மொழி குறித்த அறிவும் பயன் நல்கும்.

ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு கல்வி வழிவகுக்கும்

கல்வி கற்பதன் பயனைச் சங்க இலக்கியங்கள் நீதி இலக்கியங்கள் மட்டுமின்றி அருளாளர்களால் இம்மண்ணிற்கு அருளப்பட்ட பக்தி இலக்கியங்களும் கல்வியின் பெருமையை வெளிப்படுத்துகிறது. அவ்வரிசையில் கல்வி கற்றதன் பயனை **கல்விக்கு அழகு**

கசடற மொழிதல் என்கிறது வெற்றி வேற்கை. கல்வி கற்றவர்கள் தான் கற்ற கல்வியைப் பிறருக்குத் தவறின்றி உரைத்தல் வேண்டும். பக்தி இலக்கியங்களில் ஒன்றாகத் திகழும் கந்தபுராணம் கல்வியைப் பற்றி,

மாற்படு புந்தியின் மறுவில் சேதனம்

பாற்படும் உயிர்க்கெல்லாம் பவத்தின் மாண்பயன்

நூற்படு கல்வியின் நுவல் வளத்தினின்

மேற்படுகின்றதில் விழுமிது இல்லையே (கந்தபுராணம், பா. 2275)

அத்துடன் தான் கற்ற கல்வியை தான் முதலில் கடைப்பிடித்து அதனைப் பிறருக்குக் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்றுத் தருவதன் வாயிலாகவே இந்த வையத்தை உயர்த்த முடியும். வைரமுத்து கவிதைகளில் கல்விச் சிந்தனைகள் என்னும் ஆய்வுக் கட்டுரையில் மு. நாகபாண்டி இன்றைய கல்வியின் தேவை அறிவியலையும், கணிப்பொறியையும் ஒருங்கே அமைத்துக் கற்பிக்க வேண்டும். பழைய வரலாற்றையும், கிடைத்தற் அரிய நூல்களையும் புதுப்பிக்க வேண்டும். அழியும். கிழியும் தருவாயில் உள்ள நூல்களை மாணவர்கள் தொகுத்துப் படிக்கவேண்டும் (நாகபாண்டி, மு. 2019) என்கிறார். சமகாலம் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நிறைந்தவை. மனித வாழ்க்கை அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் இன்றி மனித வாழ்க்கை இல்லை என்று சொல்லும் அளவு மனிதனுடைய அனைத்துச் செயல்பாடுகளிலும் அறிவியல் காணப்படுவதை நாம் பார்க்கிறோம். அறிவியலையும் நாம் படிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் நம் வாழ்வியலைப் பண்படுத்த வல்ல இலக்கியங்களையும் தேர்ந்தெடுத்துப் படிக்க வேண்டும். இலக்கியங்கள் வெளிப்படுத்தும் சிந்தனைகள் யாவும் தேர்ந்து சிந்தனையாளர்களின் வெளிப்பாட்டில் பிறந்தவை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். இதை உணர்ந்து படிக்க வேண்டும்.

இம்மானுடச் சமூகத்தை ஒற்றுமையாக வாழச் செய்யும் ஆற்றல் கல்விக்கு உண்டு. இதனை உணர்ந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் கல்வி கற்க வேண்டும். அத்தகைய கல்வியை பாரதியார்,

பயிற்றிப் பல கல்வி தந்து இந்தப்

பாரை உயர்த்திட வேண்டும் (பாரதியார் கவி., பக். 56)

என்னும் வரிகளில் இந்த உலகை உயர்த்துவதற்கான வழியாக அனைவருக்கும் கல்வி வழங்க வேண்டும். அதன் மூலம் அனைவரும் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வார்கள். அனைவரும் கல்வி கற்றவர்களாக வாழும் சமுதாயத்தில் மக்களிடையே உயர்வு தாழ்வு என்பது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. எனவே மக்களுக்குத் தாங்கள் கற்க விரும்பும் பலவிதமான கல்வியைக் கொடுத்தல் வேண்டும். அத்தகைய அறிவே மக்கள் அனைவரும்

ஏற்றத் தாழ்வின்றி ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு உண்டான வழிவகுக்கும் என்ற பாரதியாரின் அன்றைய வேண்டுகோள் அன்றிலும் இன்று பொருந்துவதாக உள்ளது. மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டுமெனில் அனைவரும் தங்களுடைய அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ள வேண்டும். அடிப்படைத் தேவைகள் அனைத்தும் கிடைக்கும் இடத்தில் வாழும் மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழ்வர் அதற்கு அடிப்படையாக இருப்பது கல்வி. அதனைப் பாரதியார்,

வாழி கல்வி செல்வம் எய்தி மனம் மகிழ்ந்து கூடியே

மனிதர் யாரும் ஒரு நிகர் சமானமாக வாழ்வமே (பாரதியார் கவி., பக். 13)

என்னும் வரிகளில் அனைவருக்கும் முறையான கல்வி வழங்க வேண்டும். கல்வியின் வாயிலாக நேர்மையும் அறத்துடனும் பொருளீட்டுவர், அதன் வாயிலாக மனம் மகிழ்ந்து அனைவரும் சமம் என்று கருதி வாழ்வர். அதுவே மனிதன் மனம் மகிழ்ந்து ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

பாரத நாட்டின் பழம் பெருமைகளை நன்கு அறிந்ததுடன், தான் வாழும் காலத்தில் பாரத நாடு எவ்வாறு திகழ்கிறது என்பதையும் நன்கு உற்றுக் கவனித்த பாரதியார்.

பாரத நாடு பழம் பெரு நாடு

நீர் அதன் புலவர் இந்நினைவு அகற்றாதீர் (பாரதியார் கவி., பக். 15)

என்கிறார். இத்தகைய மேன்மை மிக்க இந்திய மக்கள் அந்நியருக்கு அடிமைகளாக வாழ்வதுடன் அந்நியர்களுக்கு உதவுவர்களாக இருப்பதையும் அந்நியர்களும் மக்கள் தங்களுக்கு அடிமையாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக சதிகள் செய்வதையும் பாரதியார் நன்கு அறிந்திருந்தார். பாரதியாரின் தந்தை சின்னச்சாமி ஐயர் தொழில் தொடங்கி அதனை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று தொழில் தொடங்குகிறார். அத்தொழில் ஆங்கிலேயர் செய்த சதியால் நலிவுற்றது என பாரதியார் கூறுகிறார். அதனை **ஊணர் செய்த சதியில் இழந்தனன் (பாரதி காலமும் கருத்தும், பக். 45)** பாரதியாரின் இளமைப் பருவத்தில் ஏற்பட்ட ஆங்கிலேயர் செய்த இந்த சதி பற்றிய எண்ணமே பிற்காலத்தில் தேசபக்தியுடையவராக மாற்றம் பெறுவதற்கு வித்தாக அமைந்துள்ளது.

தன்னுடைய நாடும் நாட்டு மக்களும் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை விடுதலை என்னும் கவிதையில்,

திறமை கொண்ட தீமை அற்ற தொழில் புரிந்து யாவரும்

தேர்ந்த கல்வி ஞானம் எய்தி வாழ்வம் இந்த நாட்டிலே (பாரதியார்கவி., பக். 13)

என்னும் வரிகளில் ஒவ்வொரு மனிதன் ஒவ்வொரு வகையான திறமை உடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது திறமைக்கு ஏற்ப தொழில்களை மேற்கொள்பவர்கள் நுகர்வோருக்குத் தீமை தராத பொருட்களை உற்பத்தியும் விற்பனையும் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு விற்பனை

செய்யும் சூழல் ஏற்படுமாயின் மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழ்வார். அதற்கு அடித்தளமாக இருப்பது கல்வி. தேர்ந்த கல்வி, ஞானம் என்று கூறுவதன் நோக்கம் அனைவரும் கல்வியைக் கற்றுத் தேர்ந்துஅதில் துறை போனவர்களாகவும், மனித வாழ்வின் உண்மை நிலையை உணர்ந்தவர்களாகவும் வாழ்வோம் இந்திய நாட்டில் என்கிறார். சிறந்த கல்வி, நல்ல தொழில் புரிவதற்கு வழிவகுக்கும். அத்தகையத்தொழில் மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ வழிவகுக்கும். மகிழ்ச்சியான வாழ்வே மனித சமுதாயத்தை மேம்படுத்தும்.

எது தானம்

பிறரின் பசியைப் போக்குதலை விட சிறந்த அறச்செயல் வேறு ஒன்றும் கிடையாது. நம்முடைய முன்னோர்கள் அனைவரும் பசியுடன் ஒருவன் இருத்தல் கூடாது என்றகொள்கையுடையவர்களாக இருந்துள்ளனர். எனெனில் பிறர் பசியைப் போக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அன்னசத்திரம் என்ற ஒன்று அமைத்து அனைவருக்கும் உணவளித்தனர். பசியால் வாடும் ஒருவனுக்கு உணவு கொடுத்தோம் எனில் உணவானது அவனுடைய ஒரு வேளை பசியை மட்டும் போக்கும் வல்லமை உடையது. அதே சமயத்தில் அவனுக்குரிய கல்வி அளித்தோம் எனில் அவர் மட்டுமின்றி அவரது குடும்பமும் பசியின்றி வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும். இதனை உணர்ந்தே பாரதியார்,

அன்ன சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல்...

...அன்ன யாவினும் புண்ணியங் கோடி

ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் (பாரதியார் கவி., பக். 125)

என்கிறார். ஆயிரம் உணவுச் சாலைகள் அமைத்து பசியால் வாடுபவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பதை விட ஏழை சிறுவர்களுக்கு கல்வி கொடுத்தல் புண்ணியம் என்கிறார். கல்வியானது, கற்பவனை குறிக்கோள் உடையவனாக மாற்றும் வல்லமையுடையது. கற்பவனின் குறிக்கோள்நிறைவேறும் போது உலகில் உள்ள அனைவரும் கற்க முற்படுவர். அப்போது உலகமே வாசகசாலையாக மாறும். அதனை இறையன்பு,

நோக்கம் கொண்ட கல்வி அமைந்தால்

உலகம் விரியும் வாசகசாலையாக. (தரிசனம், பக். 64)

என்கிறார். கல்வியானது சமுதாயத்திற்குப் பயன் தரும் நோக்கத்துடன் அமைய வேண்டும். அவ்வாறு அமையும் போது உலகிலுள்ள அனைவரும் கல்வி கற்க முற்படுவர். அனைவரும் கற்க முற்படும் போது உலகமே வாசகசாலையாக மாறும். பிறரிடம் யாசகம் பெற்றாவது கல்வியைக் கற்க வேண்டும் என்பதை,

கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே

பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே (வெற்றி வேற்கை, பக். 35)

என்று கல்வியின் சிறப்பினை நம் முன்னோர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். தனம் என்பதைப் பாரதியார் ஆங்கிலேயர் செய்த சதியால் பொருள் முதலிய நலங்களையெல்லாம் ஒருவன் தனக்குத்தானே சேகரித்துக் கொள்ளக்கூடிய திறமை அவனுக்கு ஏற்படும்படி அவனுக்கு கல்வி பயிற்றுதல் தானமாகாதா? (பாரதியார் கட்டுரைகள், பக். 157) என்னும் ஒரு கேள்வியை எழுப்புகிறார். அதற்குப் பதிலாக,

பசியால் வாடுபவர்களுக்கு உணவு கொடுத்தல் உடையின்றி தவிப்பவர்களுக்கு உடை கொடுத்தல். வீடின்றி திரிபவர்களுக்கு வீடு கொடுத்தல் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்குப் பொருளாதார உதவிகளைச் செய்தல் என்பன தானம் என்றாலும் இவையனைத்தும் ஒருவருக்குச் செய்வதால் இச்செயல்கள் அவனை உழைப்பதற்கு எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்காது சோம்பேறியாக மாற்றக்கூடும். எனவே அவனுக்குத் தேவையான பொருளை அவனே சேகரிப்பதற்குத் தேவையான கல்வியை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அதுவும் தானமாகும். (பாரதியார் கட்டுரைகள், பக். 157)

இதனையுணர்ந்தே பலவருடங்களாக நம்முடைய அரசாங்கம் குழந்தைகள் அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காக மதிய உணவு, உடை, புத்தகம், பேருந்து கட்டணச் சலுகை, கணினி, சைக்கிள், உதவித்தொகையுடன் சேர்த்து கல்வியும் கொடுக்கிறது. இதனை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ஏலாதி,

ஊனொடு கூறை யெழுத்தாணி புத்தகம்

பேனொடு மெண்ணு மெழுத்திவைமொனொடு

கேட்டெழுதி யோதிவாழ் வார்க்கீய்ந்தா ரிம்மையான்.

வேட்டெழுத வாழ்வார் விரிந்து. (ஏலாதி, பா. 63)

கல்வி கற்பதற்காகச் செல்பவர்களுக்கு, செல்வச் செழிப்பில் உயர்ந்தவர்கள் உணவு, உடை, புத்தகம், எழுத்தாணி போன்றவற்றைக் கொடுத்து உதவ வேண்டும். அவ்வாறு கொடுப்பதால் அவர்களின் செல்வம் பெருகி செல்வந்தராய் வாழ்வர் என்கிறது. எனவே ஒருவனுக்கு கல்வி கொடுத்தல் என்பதும் தானமாகும். பண்டைய காலம் தொட்டு அனைத்துச் சான்றோர்களும் தான் வாழக்கூடிய நாடு வளம் உடையதாகவும் நாட்டில் வாழும் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடையவர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற விருப்பம் உடையவர்களாகத் திகழ்ந்துள்ளனர் அறிய முடிகிறது.

முடிவுரை

கல்வியின் மேன்மையை உணர்ந்து கற்க வேண்டும். வயிற்றுப் பிழைப்பிற்கு மட்டுமே கல்வி என்று கருதி அதனைக் கற்பதால் பயனில்லை. கல்வியின் பெருமையை உணர்ந்து

கற்கும் போது பொருட் செல்வம் உள்ளிட்ட அனைத்து செல்வங்களும் கைகூடும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன் மொழி குறித்த அறிவும் பிற மொழி குறித்த சிந்தனையும் வேண்டும். கல்வி ஒன்றே நிலையான செல்வம். தேடு கல்வியே சமுதாயத்தை வளம் பெறச் செய்யும் என்பதை அறிய முடிகிறது.

குறிப்புகள்

- [1] அலிபாவா. “மகாகவி பாரதியார்.” *உங்கள் நூலகம், மாத இதழ்*, ISSN: 2394 – 7535, அக்டோபர் 2023.
- [2] இறையன்பு, வெ. *அரிதாரம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் (பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 98, 2019.
- [3] இறையன்பு, வெ. *தரிசனம்*. விஜயா பதிப்பகம், கோயம்புத்தூர் - 641001, 2018.
- [4] சரவணமுத்து, இரா. *கற்றல் கற்பித்தல்*, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014, 2014.
- [5] சுகந்தி. “நவீன கல்வி வளர்ச்சிக்கு பதினென்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் ஆற்றிய பங்கு.” *தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, மே 2019.
- [6] தமிழ்ச்செல்வன், மு. “அம்பேத்கரும் அவரது கல்விச் சிந்தனைகளும்.” *கீற்று இதழ்*, நவம்பர்- 2018.
- [7] தாமரைச்செல்வி, மா. “வள்ளுவர் காட்டும் கல்விக் கொள்கை ஓர் ஆய்வு.” *அரண் பன்னாட்டு மின்னிதழ்*, ISSN :2582 – 399X, அக்டோபர் 2019.
- [8] துரைதண்டபாணி, (உ.ஆ). *நீதி நூல்கள்*. உமா பதிப்பகம், பழைய எண் 171, சென்னை - 600001, 17ஆம் பதிப்பு - மே 2014.
- [9] ரகுநாதன், தொ மு சி. *பாரதியார் காலமும் கருத்தும்*. நியூ செஞ்சுரி புக்(பி) லிட், அம்பத்தூர், சென்னை - 600098, முதல் பதிப்பு - 2008.
- [10] நாகபாண்டி, மு. “வைரமுத்து கவிதைகளில் கல்விச் சிந்தனைகள்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு ஆய்விதழ்*, தொகுதி, 1 ISSN: 2454 – 3993, ஜனவரி 2019.
- [11] மாணிக்கம், அ. (உ, ஆ). *கந்த புராணம்*. வர்த்தமானன்பதிப்பகம், தி.நகர், சென்னை - 600017, இரண்டாம் பதிப்பு - 1998.
- [12] மாணிக்கவாசகன், ஞா. (உ.ஆ). *சீவகசிந்தாமணி*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை - 600001, முதல் பதிப்பு, ஆகஸ்ட் - 1988.
- [13] வர்த்தமானன் பதிப்பகம். *பாரதியார் கட்டுரைகள்*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 600017, முதல் பதிப்பு - 2019.
- [14] விசுவநாதன், அ. (உ.ஆ). *கலித்தொகை*. நியூ செஞ்சுரி புக் (பி)லிட், சென்னை - 600 098, மூன்றாம் பதிப்பு - 2007.
- [15] விருகை பிச்சுமணி. *பாரதியார் கவிதைகள்*. சுதர்சன் பதிப்பகம், சென்னை - 600017.

[16] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு. (உ.ஆ). *நீதி நூல்கள்*, மாணவர் பதிப்பகம், சென்னை - 600017, முதல் பதிப்பு - 2014.

References

- [1] Alibaba. "Mahakavi Bharathiyar." *Ungal Nulagam, Monthly Magazine*, ISSN: 2394 – 7535, October 2023.
- [2] Iraiyanpu, V. *Aridharam*, New Century Book (B) Lit, Ampathur, Chennai - 98, 2019.
- [3] Iraiyanpu, V. *Dhreshnam*. Vijaya Pathipagam, Coimbatore - 641001, 2018.
- [4] Saravanamuthu, Ira. *Katral Karpithall*, Saradha Pathipagam, Chennai - 600014.
- [5] Suganthi. "Naviṇa Kalvi Vaḷarchikku Pathiṇṅkiḷkkaṇakku Nulkaḷaattriya Pangu". *International Journal of Tamil Language And Literature*, May 2019.
- [6] Tamilchelvan, M. "Ampetkarum Avaratu Kalvi Sintanaikalum." *Keettru Ithazh*, November 2018.
- [7] Thamaraiselvi, M. "Valluvar Kattum Kalvi Kollgai Oru Aayvu." *Aran International Journal*, ISSN: 2582 – 399X, October 2019.
- [8] Durraithandapani, (UA). *Neeti Nulgal*, Uma Pathipagam, Old No.171, Pavalkara Street, Chennai – 600001, 17th Edition, May -2014.
- [9] Raghunathan, Tho. Mu. C. *Bharathiyar Kaalamum Karuthum*. NCBH, Chennai-641098, First Edition - 2008.
- [10] Nagapandi, M. "Vairamuthu Kavitaikalil Kalvi Cintanaikal." *Shanlax*, Vol.1, January 2019.
- [11] Manikam, A. *Ganda Puranam*, Varthamanan Pathipagam, T Nagar Chennai, 2014.
- [12] Manikkavasagan, J. (U.A). *Sivaga Chinthamanai*, Manivasagar Pathipagam Chennai – 600001, First Edition August - 1988.
- [13] Varathamanan Pathibagam. *Bharathiyar Kaittoraikal*, Vairthamanan Pathibagam, T Nagar, Chennai – 600017, First Edition, May 2019.
- [14] Viswanathan, A. *Kalithokai*, NCBH, Chennai – 641098, Third Edition – 007.
- [15] Virugai Pichumani, *Bharathiyar Kavithaikal*. Sudarsanam Pathipagam, Ramanathan Street, T Nagar Chennai - 600017.
- [16] Venkatasamy Natar, N.M. (U.A) *Neeti Nulgal*. Maanavar Pathipagam, Chennai – 600017, First Edition, May 2020.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.